

O'ZBEKISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISHI ANALIZI

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

turizm yo`nalishi talabasi

Bobojonova Aziza

Annotatsiya: Bu maqolada O'zbekistonda turizm rivojlantirishning yo'nalishlarini taqqoslashni boshlaydi. Mamlakatda xalqaro va ichki turizmni oshirish uchun imkoniyatlar mavjud. Bu turizmning rivojlanishiga ko'plab moddiy-madaniy obyektlar, tabiiy sharoitlar, o'zbek milliy taomlari va mehmondo'stlik tajribasi o'z xususiyati bo'lib xizmat qiladi. Bu tadqiqot O'zbekistondagi xalqaro turizm rivojlanishini tahlil qilish maqsadida olib borilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro turizm, xizmat ko'rsatish, turizm imkoniyatlari, rekreatsiya, infratuzilma

Аннотация: Данная статья начинает сравнение направлений развития туризма в Узбекистане. Есть возможности для увеличения международного и внутреннего туризма в стране. Развитие этого туризма характеризуется множеством материальных и культурных объектов, природными условиями, узбекскими национальными блюдами и опытом гостеприимства. Данное исследование было проведено с целью анализа развития международного туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: международный туризм, услуги, туристические возможности, отдых, инфраструктура.

Kirish

O'zbekistonda so'nggi yillarda turizmning an'anaviy turlari bilan birgalikda ekoturizm, geoturizm, agroturizm, tibbiy turizm va gastronomik turizm kengaydi. Turizm sanoatini modernizatsiya qilish va sohani barqaror rivojlantirish maqsadida huquqiy bazani rivojlantirish va takomillashtirish, sayyohlik xizmatlarini xalqaro standartlar asosida tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Davlat siyosati turizm rivojlantirishiga muhim e'tibor beradi va kelgusida hududlar va ularning infrastrukturasi kompleks rivojlantirish, yuz minglab yangi ish o'rinlari yaratish, turizm sohasini modernizatsiya qilish va hokazolar va turmush darajalarini oshirish kabi muhim iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarni bajarishga yo'naltiriladi. Hududlar diversifikatsiyalash va jadal rivojlantirish uchun qo'llaniladi, aholi daromadlari, turmush darajasi va sifatini oshirish, valyuta tushumlari hajmini oshirish, mamlakatning imiji va investitsiya qabul qilinishini oshirish maqsadida harakat qilinadi. Oxirgi besh yil ichida, 2016-yilga qaraganda, xorijlik tashrif buyuruvchilarning o'rtacha yillik o'sishi 8 foizga yetdi. 2017-yilda bu ko'rsatkich esa 2016-yilga nisbatan 32,7 foizga ko'proq bo'ldi. 2018-yilning o'n bir oy davomida, xorijiy sayyohlar soni 2017-yilga nisbatan yakka ikki marta ko'p bo'ldi.

Turistlarning istaklari va umidlari so'roq yo'li orqali o'rganildi va natijalar O'zbekistonga yetarli ma'lumot, maqsadli intilish va motivatsiya bilan kelishlarini ko'rsatdi. Tashrifchilar tarixiy turistik sayohatlar, muzeylar, galereyalar, ekskursiyalar, madaniy tadbirlar, qishloqlarga sayohatlar, piyoda sayohatlar, xarid qilish va ekoturizmga qiziqish bilan jiddiy qiziqirlar. Turistlar ko'pchiligi turar joylardagi standartlar, turistik mahsulotlar, transport xizmatlari, ovqatlanish va umumiy xizmat ko'rsatish sifatiga e'tibor qaratishadi, shuningdek, sayohat vaqti davomida xavfsiz his qilishlarini istaydilar. Aksariyat sayyohlar 5 yil ichida yana O'zbekistonga kelish niyatida.

Turizm, hozirgi vaqtda jahon iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri sifatida taniladi. O'zbekistonda turizm sanoati modernizatsiya qilish, sohani barqaror rivojlantirish uchun huquqiy bazani takomillashtirish, turistik xizmatlarni xalqaro standartlarda taqdim etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda bu sohada qo'llanilayotgan ishlar, xalqning tarixiy va madaniy merosini oshirish, milliy an'ana va urf-odatlarini tiklash, mamlakatning diqqatga sazovor joylarini rivojlantirish va tartibga solish bo'yicha samarali amalga oshirilgan.

Mustaqillikning bosh yillaridan boshlab, O'zbekiston xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni chuqurlashtirish uchun turizm sohasida muntazam tashabbuslar bilan harakat qilmoqda.

Turizm industriyasining joriy tendensiyasi, turizmni rivojlantirishning dinamikasini va tizimli tahlil qilishni, turistlarning xohishlarini va istaklarini aniqlashni, mavjud voqelik va istiqbollarni hisobga olgan holda chora-tadbirlar tizimini o'z vaqtida tuzishni va sohani modernizatsiya qilishni zarur deb tasdiqlaydi.

Ushbu tadqiqot asosida O'zbekistonda kirish turizmini rivojlantirishning shart-sharoitlari va dinamikasini tahlil qilish uchun rasmiy manbalar ma'lumotlari, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining 2015-yil uchun statistik hisobot ma'lumotlari 2017 ishlatilgan.

Xorijiy sayyohlarning xohish va istaklarini aniqlash maqsadida bir so'roq tashkil etildi. Bu so'roq O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va O'zbekiston Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan tuzilgan so'rovnomaning ba'zi qismlari (elementlari) UNWTO ekspertlarining tavsiyalari asosida ishlab chiqildi.

Ushbu anketa O'zbekistonda ilgari sinovdan o'tkazilgan va bunday tadqiqotlar uchun ishlatilgan. So'roq 2018-yil 15-25-avgust kunlari Qashqadaryo viloyatiga temir yo'l transporti orqali ("Afrosiyob" Toshkent-Qarshi poyezdi yo'nalishi) orqali xorijiy davlatlardan kelgan xorijiy sayyohlar o'rtasida o'tkazildi.

Turizm sohasidagi tadqiqotlar 20-asrning ikkinchi yarmida keng joriy bo'ldi. V.I.Azara, M.B.Birjakova, IV Zorin, A.S.Kuskova, EV Listvy, V.L.Odintsova, Yu.S.ning ishlari turizm va turistik faoliyatning kontseptual apparati, nazariy va uslubiy tabiatiga oid masalalarni ko'rsatdilar. Senina va Panov IN tomonidan miloddan avvalgi turizmning muammolari o'rganildi. Fauler, Balaeva A., Predvoditeleva M., Veprentsev V., Dumazedier J., Kozielski J. va boshqa avtorlar xalqaro turizmning rivojlantirish muammolariga e'tibor berdilar. Mak Kannel, Rojek Ch. va Toffler A. mintaqaviy rivojlanish va xalqaro turizmni

targ'ib etish bo'yicha o'z fikrlarini bayon etdilar. Kanevskiy I., Kuznetsova O. va Chirkina V.ning turizmni rivojlantirishdagi roli ham o'zlarining tadqiqotlarida alohida o'rnatildi.

Zamonaviy turizm bo'yicha yetarli ma'lumotlarni to'plash, turizmning maishiy xizmat ko'rsatish sohasida o'rnini ochish, rivojlanishining belgilari va muammolari, shuningdek milliy turizmning keng tarqalgan tuzilmasini aniqlash maqsadida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabalari (5 nafar) va Qashqadaryo viloyati Turizmni rivojlantirish boshqarmasi mas'ul xodimlari (3 nafar) nazoratchilar sifatida qatnashishdi. So'rov maqsadi va vazifalari uchun intervyu oluvchilar va supervayzerlar uchun treninglar tashkil etildi.

Samarqand viloyatida bir kechadan ko'proq va bir oydan kamroq vaqt davomida O'zbekistonga kelgan va O'zbekistonda ishlash maqsadi bo'lmagan xorijlik mehmonlar o'rtasida o'tkazilgan bir so'rov jarayoniga jami 255 nafar respondent jalb etildi. So'rov Samarqand shaharlaridagi temir yo'l vokzallarida o'tkazildi.

O'zbekiston turizmi tarixidagi muhim bosqich respublikaning 1993 yilda BMT Jahon sayyohlik tashkiloti (YUNWTO) a'zoliciga kirishi bilan boshlandi. YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan yetti mingdan ortiq turli davr va sivilizatsiyalarga oid moddiy-madaniy meros obyektlari, jumladan, Buxoro, Xiva, Samarqand va Shahrisabzning tarixiy markazlari O'zbekistonning yuksak salohiyatini namoyish etadi. Dunyoga mashhur tarixiy obidalar, zamonaviy shaharlar, O'zbekistonning betakror tabiati, milliy taomlari va o'zbek xalqining mehmondo'stligi sayyohlarni o'ziga tortadi.

YUNWTO bilan hamkorlik doirasida 1994 yilda Samarqand shahri Ipak yo'li bo'ylab turizm to'g'risidagi deklaratsiya dunyoning 19 davlati tomonidan qabul qilingan. 20.08.1999 yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 831-I-sonli qonuni bilan "Turizm to'g'risida"gi Qonun kuchga kirdi. Ushbu Qonuning maqsadi turizm sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solish, turistik

xizmatlar bozorini rivojlantirish, turistlar va turistik faoliyat subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdir.

1999 yilda YUNVTO, YUNESKO va Yevropa Kengashi tomonidan qo‘llab-quvvatlangan Turizm va madaniy merosni saqlash bo‘yicha Xiva deklaratsiyasi qabul qilindi. 2002-yilda “Ipak yo‘li bo‘ylab turizm to‘g‘risida”gi Buxoro deklaratsiyasi ham qabul qilindi. Bu deklaratsiyalarda barqaror turizmning afzalliklari ta’kidlangan va madaniy va ekologik turizmni rivojlantirish bo‘yicha aniq qadamlar belgilangan.

Respublikaning jahon turizm industriyasidagi alohida o‘mi e’tirof etilgani uchun 2004 yilda Samarqandda Ipak yo‘lida turizmni rivojlantirishni muvofiqlashtirish uchun YUNVTONing hududiy ofisi ochildi. Bugungi kunda bu turiyda faqat ikki davlatda – Yaponiya va O‘zbekistonda mavjud. Ofisning asosiy vazifasi nafaqat mintaqaviy, balki xalqaro turizmni rivojlantirish yo‘nalishlarini belgilashdir.

O‘zbekistonda 2017-yil boshidan xalqaro turizm sohasida sezilarli taraqqiyotning yangi bosqichi boshlandi. 2018-yilda Isroil, Indoneziya, Koreya Respublikasi, Malayziya, Singapur, Turkiya, Yaponiya, Tojikiston va Fransiya fuqarolariga viza berish tartibi soddalashtirildi. Respublika rahbariyatining turizm infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi sa’y-harakatlari keyingi yillarda ancha yuqori darajaga ko‘tarildi. Xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash va himoya qilish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar turistik tashkilotlar va mehmonxona obyektlari sonining ko‘payishiga xizmat qildi.

O‘zbekistonda 1667 ta turistik tashkilot mavjud, 989 ta turoperator va 869 ta mehmonxona obyektlari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. 25 mingdan ortiq o‘rinli mehmonxonalarining keng tarmog‘i zamonaviy xalqaro standartlarga javob beradi. Infratuzilma obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish bo‘yicha amalga oshirilgan keng ko‘lamli ishlar tufayli 11 aeroport xalqaro bandargoh maqomini oldi. Zamonaviy Boeing va Airbus avialaynerlari Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharq va Amerikaning 40 dan ortiq shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshiradi.

O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar u yerga borish imkoniyatiga ega respublikaning diqqatga sazovor joylari va temir yo'l transporti orqali.

Ispaniyaning "Talgo" kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan "Afrosiyob" tezyurar poyezdlari har kuni Toshkent, Samarqand, Shahrisabz va Buxoro o'rtasida qatnaydi, bu esa mehmonlarga xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli darajada yaxshilagan va yo'l vaqtini qisqartirgan.

So'nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Toshkent shahrida "Lotte City Hotel Tashkent Palace" va "Hyatt Regency Tashkent" brendli mehmonxonalarini ochish, Andijon, Urganch, Toshkent, va Toshkent shaharlari bo'yicha madaniyat va istirohat bog'larini barpo etish, "Angren-Pop" temir yo'l liniyasining ochilishi kabi loyihalar katta e'tiborga sazovor bo'ldi.

O'zbekiston turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash, jahon bozorida mamlakatimiz obro'sini shakllantirish va qo'llab-quvvatlashda mamlakatimizda muntazam o'tkazib kelinayotgan yirik tadbirlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har yili o'tkaziladigan eng muhim tadbirlardan biri "Ipak yo'lida turizm" Toshkent xalqaro sayyohlik yarmarkasidir. Bugungi kunda bu Markaziy Osiyodagi eng yirik forum bo'lib, unda soha mutaxassislari uchrashadi, turli formatlarda, jumladan, biznesdan biznesga muzokaralar olib borilmoqda, milliy turistik mahsulot xaridorlari uchun "Hosted Buyers" dasturi amalga oshirilmoqda, shuningdek, turizmning dolzarb masalalariga bag'ishlangan anjumanlar o'tkazilmoqda.

O'zbekistonda va umuman jahonda turizm industriyasining rivojlanishi Respublikamizning sayyohlik salohiyatini keng namoyish etish maqsadida xorijda o'tkaziladigan xalqaro yarmarka va ko'rgazmalarda mamlakatimiz vakillari ham muntazam ishtirok etib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. Birjakov, MB (2000). Turizmga kirish. SPb.: Gerda savdo uyi nashriyoti.
2. Panov, IN (1998). Ekoturizm va uning barqaror rivojlanishidagi roli hududlar Matn. MDU byulleteni, ser. 5, Geografiya, y6, 13-18.

3. hududlar Matn. MDU byulleteni, ser. 5, Geografiya, ý6, 13-18. Ijtimoiy va gumanitar fanlar. Mahalliy va xorijiy adabiyotlar, Ser. 11, Sotsiologiya, M., ý3, 1220.
4. Balaeva, A. va Predvoditeleva, M. (2007). Jahon iqtisodiyotidagi xizmatlar doirasi: rivojlanish tendentsiyalari. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar, ý 3, 23-28.
5. Vepretsev, V. (1999). Turist bilan shartnoma munosabatlariga kirishishning huquqiy jihatlari. Turizm biznesi, oktyabr, ý 10, 16
6. Dumazedier, J. (1962). Dam olish tsivilizatsiyasiga. (347-bet). Parij.
7. Kozielski, J. (2002). Qonunbuzarlik va madaniyat. (87-bet). Varshava
8. MacCannell, D. (1988). Turist: dam olish sinfining yangi nazariyasi. Nyu York.
9. Rojek, C. (1993). Disney madaniyati. Bo'sh vaqtni o'rganish, ý 12, 21-135
10. Toffler, A. (1990). Powershift: 21-yilning chekkasida bilim, boylik va zo'ravonlik Asr. (238-bet). Nyu-York: Bantam kitoblari.
11. Turizm davlat qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan tahlil natijalari. 2019-yil www.uzbektourism.uz saytidan olindi.